

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Versijnt maandelijks, behalve in augustus

*Samengesteld door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit
van Amsterdam, redactie: Mevr. Dra. E.
Hijmans*

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Accounting and progress: the accounting function in relation to new management needs.

Rae, G. T. M. — De schrijver stelt, dat de boekhouder veelal te zeer zijn aandacht richt op de boekhoudtechniek en te weinig ervoor zorgt, dat de administratie tot een hulpmiddel wordt bij het bedrijfsbeleid. De boekhouder moet niet zijn een passieve functionaris, aan wie de leiding om gegevens vraagt, maar een actieve functionaris, die zelf uit de massa van gegevens die cijfers kiest, die nodig zijn voor het bedrijfsbeleid.

Het moderne bedrijfsbeleid heeft nieuwe eisen aan de administratie gesteld. Zo moet onder andere de efficiëntie van de uitvoering met behulp van administratieve gegevens te beoordelen zijn. De administratie moet prospectief georiënteerd zijn en heeft een belangrijke taak bij het opstellen van de bedrijfsbegroting.

A III - 1
E 722

Die Suid-Afrikaanse Rekenmeester, maart 1959

Electronics for accounting

De redactie van „the Accountant's Journal” opent het februari-nummer van het maandblad met een artikel over het gebruik van computers voor administratieve werkzaamheden; onder andere wordt aandacht besteed aan de specifieke moeilijkheden, die in dit verband rijzen in een klein land als Nieuw-Zeeland. T. S. Bayley wijdt vervolgens een uitgebreide beschouwing aan het gebruik van ponskaarten en stelt, dat het gewenst is, dat accountants op de hoogte zijn van de verschillende toepassingsmogelijkheden van de ponskaart. In het artikel „E.D.P. - Miracle or Monster?” onderzoekt A. B. Dixon het nut van elektronische rekenmachines voor het bedrijf. A. W. Graham behandelt de rol, die het gedifferentieerde dienstverleningsbedrijf en de accountants in de ontwikkeling van het gebruik van elektronische rekenmachines kunnen spelen.

A III - 3
E 738.4

The Account's Journal, februari 1959

Electronic Computers

Duivenboden, F. G. van — Het bleek de schrijver op zijn studiereis door de Verenigde Staten, dat de voornaamste motieven voor het gebruik maken van computers waren: vermindering van routinewerk, verhoging van de snelheid waarmee administratieve of technische gegevens kunnen worden verstrekt en het uitvoeren van ingewikkelde wiskundige berekeningen.

In de praktijk bleek, dat de doelmatigheid van de computer voor researchwerk nog niet vaststaat, maar dat het veelal de technische, niet de administratieve toepassingen zijn, die de aanschaffing van een computer rechtvaardigen.

De schrijver kreeg de indruk, dat de tijd, nodig voor de programmering, niet moet worden onderschat. De hoge kosten, die daardoor verbonden zijn aan het wijzigen van programma's dreigen de administratie bij het gebruik van computers minder flexibel te maken.

In het artikel worden voorts o.a. de mogelijkheden, die er in Nederland zijn om computers te gebruiken en de technische en organisatorische problemen, verbonden aan het in gebruik nemen van een computer, uitvoerig besproken.

De schrijver merkt tenslotte op, dat het gewenst zou zijn een studiecentrum op te richten voor het verzamelen van kennis omtrent de aanwending van computers op technisch gebied.

A-III - 3
E 738.4

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs huishoudkunde, februari 1959

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Auditor's Responsibilities

Winder, W. H. D. — Een Nieuw-Zeelands accountant was met het opstellen van de jaarrekening te laat, zodat verduistering door een personeelslid van de cliënt pas na geruime tijd werd ontdekt en inmiddels grotere vormen had aangenomen dan anders het geval ware geweest. De cliënt eiste schadevergoeding, maar de eis werd afgewezen. De accountant was slechts belast met het opstellen van de jaarrekening en het Supreme Court stelde, dat er, rekening houdend met algemeen aanvaarde normen voor de uitoefening van het accountantsberoep, van plichtsverzuim geen sprake kon zijn. De deskundigen verklaarden, dat de accountant in dit geval kon volstaan met een eenmalige controle na afloop van het boekjaar.

De Engelse rechter baseert zijn jurisprudentie over fouten door accountants in de uitoefening van hun beroep begaan op het volgende beginsel: De voornaamste taak van de accountant is het jaarverslag voor de aandeelhouders op te stellen. Bij de vervulling van deze taak wordt van de accountant een niet meer dan redelijke zorgvuldigheid en bekwaamheid verwacht, waaruit kan volgen, dat een onderzoek wordt ingesteld naar het gedrag van de werknemers van zijn cliënt. Slechts in het geval, dat de accountant tegen een of ander personeelslid verdenking had kunnen koesteren, dient een dieper onderzoek te worden ingesteld al naar de omstandigheden zulks vereisen.

A IV - 2
E 635.451 : E 741.23

The Accountant, 21 februari 1959

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Sampling in marketing research

Semon, Thomas T.; Reuben Cohen; Samuel B. Richmond; J. Stevens Stock — Dit artikel geeft in het kort de inhoud weer van een recent A.M.A.-rapport.

Bij de marktanalyse zal gebruik gemaakt worden van steekproefsgewijs onderzoek indien volledig onderzoek te kostbaar en subjectieve schatting te onbetrouwbaar is. Aan het trekken van een steekproef dient vooraf te gaan een scherpe definiëring van het object van onderzoek en van de eenheden, waaruit dit is opgebouwd. Soms zal het te bestuderen universum moeten worden gesplitst in kleinere eenheden, ieder door middel van een steekproef te onderzoeken.

Er kunnen twee soorten van steekproeven worden onderscheiden: die, waarbij de waarschijnlijkheid onbekend en die, waarbij de waarschijnlijkheid bekend is. In het laatste geval heeft iedere eenheid van de te onderzoeken groep eenzelfde kans om in de steekproef terecht te komen. In dat geval kan men door middel van statistische formules berekenen met welke waarschijnlijkheid men uit het gevonden resultaat conclusies kan trekken, geldend voor de volledige groep, en hoe groot maximaal de fout is, die daarbij kan worden gemaakt. Naast deze fout, die alleen berekend kan worden voor die steekproef, waarbij alle eenheden eenzelfde trefkans hebben, kunnen er fouten van geheel andere aard optreden, zoals fouten in de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. De steekproef met bekende waarschijnlijkheid is soms technisch onuitvoerbaar, soms voor de marktanalyse te kostbaar.

De schrijvers gaan in hun artikel nog nader in op enige moeilijkheden, die kunnen rijzen bij het exacte bepalen van de grootte van de steekproef, het definiëren van de eenheid van waarneming en de wijze van uitvoering van het onderzoek.

Ba III - 2
E 76 : E 641.254

The Journal of Marketing, januari 1959

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS

Base-point labor distribution

Bastable, C. W. — Veel van de gebreken, verbonden aan verschillende andere methoden van verdeling van de uitgaven voor menselijke arbeid over verschillende producten, orders etc. kunnen worden ondervangen door het systeem van „base-point-labor-distribution”.

Allereerst moeten de jaarlijkse uitgaven voor brutoloon, verplichte sociale lasten, vrijwillige voorzieningen enzovoorts worden berekend, alsmede het normale aantal effectieve werkuren per jaar. Uit deling van deze twee grootheden op elkaar volgt het tarief van de

uitgaven per arbeidsuur. Periodiek, bijvoorbeeld wekelijks, wordt tegenover een voorraad-rekening een rekening gecrediteerd voor het aantal gewerkte uren tegen standaardtarief. Daartegenover staan op een andere rekening debet de uitgaven in die periode. Over een jaar moeten de saldi van deze twee rekeningen samen nul zijn. De schrijver werkt dit grondschema nog nader uit voor enige meer gecompliceerde gevallen.

De voordelen van deze methode van verdeling van de uitgaven voor arbeid zijn onder andere: wanneer iemand tijdelijk gedetacheerd wordt bij een andere afdeling dan draagt ook die afdeling de lasten, verbonden aan vacantie en feestdagen; tevens vergemakkelijkt het systeem van „base-point-labor-distribution” budgettering en calculatie.

Ba IV - 4
E 136.341.1

The Controller, maart 1959

Control of Warehouse Costs

Diggory, Thomas J. — In een handelonderneming vormen de voorraadkosten een belangrijk deel van de kostprijs. De verbijzondering van de magazijnoffers verdient dan bijzondere aandacht. Kostenplaatsen zijn de afdeling ontvangst en opslag, de afdeling administratie en de afdeling (en) verpakking en verzending. Er moet voor ieder der centra van verantwoordelijkheid een budget worden opgesteld.

Bij de verbijzondering naar kostendrager dient te worden onderscheiden tussen producten, waarvan voorraad wordt gehouden, en goederen, die voor iedere verkoop afzonderlijk worden besteld. De laatste worden meestal direct door de leverancier aan de afnemer geleverd en passeren dus niet het magazijn. De schrijver geeft een voorbeeld van verbijzondering naar kostendragers.

De analyse van de verschillen tussen offers en kosten kan continu of incidenteel plaatsvinden. Tegelijk met de verschillen-analyse moeten de grondslagen van de kostprijsberekening op hun actualiteit worden getoetst en moet eventueel de prijsstelling worden herzien.

Ba IV - 5
E 136.341.2

The Canadian Chartered Accountant, februari 1959

Valuation of Goodwill

Little, Arthur J. — In de brochure „The Valuation of Goodwill” van het „Research Committee of the Society of Incorporated Accountants” wordt goodwill gedefinieerd als „those elements in business relationships which make a continuance of such relationships probable, notwithstanding a change in the ownership of the business”. In deze omschrijving wordt afgezien van de vraag of er overwinst is, terwijl andere auteurs veelal slechts van goodwill spreken bij het optreden van overwinst. In de praktijk zal het steeds nodig zijn na te gaan wat de elementen van de goodwill zijn en of uit deze bronnen een overwinst blijft vloeien, ook na overdracht van de onderneming. De schrijver wil patenten en dergelijke, dus vermogensrechten, die onafhankelijk van de onderneming overdraagbaar zijn, niet opnemen in het begrip goodwill.

In Canada bepaalt men doorgaans de waarde van de goodwill door de trendmatige ontwikkeling van de omzet te analyseren en een prognose te stellen van het verloop der omzet in de naaste toekomst, waarbij men die resultaten elimineert, die slechts een incidenteel karakter dragen. Voorts dient te worden bepaald welk deel van deze omzet toe te rekenen valt aan de disposities van de vroegere eigenaar. Met behulp van de normale rentevoet in de bedrijfstak, inclusief een risicopremie, wordt de contante waarde van de gevonden resultaten berekend. De goodwill kan dan worden bepaald door van dit cijfer af te trekken de intrinsieke waarde van de activa der onderneming. Bij de laatste berekening dient niet te worden uitgegaan van de boekwaarde, maar van de waarde van de activa der onderneming als „going concern”.

Ba IV - 8
E 253.2

The Canadian Chartered Accountant, februari 1959

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Dynamische en evolutionaire financieringsplanning in de onderneming

Goldschmidt, Dr. H. O. — Financiering is het in overeenstemming houden van de vastgelegde geldmiddelen met de behoefte daaraan. De vermogensbehoefte op een moment is bepaald door de productiesituatie in verleden en toekomst en heeft dus een dynamisch karakter. Ook de dekking van de vermogensbehoefte is dynamisch: vermogen wordt aangetrokken voor dekking van huidige en toekomstige vermogensbehoefte. Het gebeuren in de onderneming vertoont naast een dynamisch ook een evolutionair aspect. Het financieringsplan moet met deze beide facetten rekening houden en is dus vrij ingewikkeld, zodat wiskundige formulering van het ondernemingsgebeuren en de daaruit voortvloeiende vermogensbehoefte een waardevol hulpmiddel zijn bij de planning. Het evolutio-

naire aspect zal echter niet ten volle tot zijn recht kunnen komen, vanwege de „imperfect foresight“. Toch biedt ook hier wiskundige formulering voordeel, omdat het dan eenvoudiger is de plannen aan gewijzigde omstandigheden aan te passen. Een ander voordeel is, dat wiskundige formulering het mogelijk maakt de financieringsplanning op te nemen in de lineaire programmering.

De bedrijfsconomie zal, uitgaande van het doel van de onderneming, normen voor de financiering moeten opstellen. Er mag geen overliquiditeit ontstaan, noch illiquiditeit; dit is de kwantitatieve liquiditeitsnorm. De kwalitatieve liquiditeitsnorm eist, dat er geen illiquiditeit of overliquiditeit ontstaat tengevolge van discrepantie tussen de periode, gedurende welke het vermogen beschikbaar dient te zijn en de tijd, dat bepaalde soorten van vermogen, gezien hun aard, beschikbaar kunnen zijn.

De schrijver bespreekt twee voorbeelden, waarbij in het tweede voorbeeld duidelijk naar voren komt, dat de financiering bij de bepaling van het hele ondernemingsgebeuren een rol speelt en niet los van andere bedrijfseconomische vraagstukken kan worden gezien.

Ba V - 2
E 340

Maandschrift Economie, maart 1959

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Enkele aspecten van de samenwerking in het bedrijfsleven met betrekking tot de maatschappelijke ontwikkeling in West-Europa, in het bijzonder de gemeenschappelijke markt

Diephuis, G. — De voornaamste doelstelling van het E.E.G.-verdrag is het bevorderen van internationale economische integratie door het scheppen van de mogelijkheid om te geraken tot een efficiëntere internationale arbeidsverdeling. De maatregelen, waarmee dit doel moet worden bereikt, zijn onder andere: de afschaffing van kwalitatieve en kwantitatieve handelsbelemmeringen, het vaststellen van een gemeenschappelijk invoerrecht tegenover niet-deelnemende landen en een „harmonisatie“ van sociale, fiscale en andere voorwaarden. De verscherping van de concurrentie, die hieruit voortvloeit, maakt het voor de Nederlandse bedrijven nodig om te streven naar een zo laag mogelijke kostprijs, met name door wijziging van de bedrijfs grootte en van de functionele plaats van het bedrijf in de maatschappelijke voortbrenging.

Dit laatste kan gaan in de richting van specialisatie, parallelisatie, differentiatie of integratie. Soms zal het voor de afzonderlijke bedrijfshuishouding in verband met de specifieke nadelen, verbonden aan elk van de vormen van maatschappelijke verbijzondering, niet mogelijk zijn om op een van deze manieren de kostenstructuur te verbeteren. In zo'n geval kan dan soms een deel van de nadelen worden opgeheven door samenwerking tussen verschillende bedrijven.

Het E.E.G.-verdrag bevat enige artikelen over inbreuk op de onderlinge concurrentieverhouding. De interpretatie hiervan staat nog allerminst vast, met name is het onzeker of deze bepalingen gehanteerd zullen worden als „verbodswetgeving“ of als „misbruikwetgeving“. De schrijver hoopt, dat de artikelen zó zullen worden geïnterpreteerd, dat die vormen van samenwerking, die niet beogen het verkrijgen van een monopolistische marktpositie, maar het bereiken van een gunstiger kostenstructuur er niet door zullen worden belemmerd.

Ba VI - 5
E 633.2

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, februari 1959

Enkele commerciële en administratieve aspecten van het postorderbedrijf

Wekamp, G. H. — Nadat in 1950 de periode van na-oorlogse goederenschaarste tot een einde was gekomen, nam de groei van het postorderbedrijf een grote vlucht. Het postorderbedrijf heeft een als het ware geïndustrialiseerde verkoop, waaruit vele kostenvoordelen voortvloeien in vergelijking tot de winkelverkoop, die de schrijver als ambachtelijk kenmerkt.

Allereerst heeft het bedrijf in tegenstelling tot de winkel geen uitstalkast nodig en evenmin bekwame verkopers, die in de winkel een groot deel van de dag niets te doen hebben of bezig worden gehouden met werkzaamheden, die door goedkopere krachten zouden kunnen worden gedaan. Vervolgens is het assortiment van het postorderbedrijf beperkt en de omloopsnelheid hoog, hetgeen voordelen biedt met betrekking tot opslagkosten en risico van incurant worden. De grote omzet per artikel maakt het ook mogelijk om bij de inkoop de tussenhandel uit te schakelen.

Daartegenover staan nadelen, welke gevormd worden door de hoge kosten van catalogi, advertenties, verpakking en vracht.

In de praktijk blijken slechts weinig afnemers, niet meer dan 5%, van de mogelijkheid tot het kopen op afbetaling gebruik te maken. Toch vormt het bestaan van deze mogelijkheid alleen veelal reeds een stimulans tot kopen.

Volgens de schrijver mag men het postorderbedrijf niet beschouwen als een afzetkanaal

voor inferieure goederen. Het bona fide bedrijf levert artikelen van goede kwaliteit en bouwt zodoende een kring van vaste klanten op. Wanneer iemand eenmaal gekocht heeft, bijvoorbeeld gelokt door een advertentie, dan ontvangt hij geregeld de geïllustreerde catalogi, welke hij in de huiselijke kring rustig kan inzien, met de mogelijkheid om door een zichtzending zich over een of ander artikel nader te oriënteren.

Het artikel wordt besloten met de behandeling van een schema van de administratieve verwerking van de bestellingen.

Ba IV - 9

Maandblad voor Handelswetenschappen, februari 1959

E 635.344.22

De communicatie in het bedrijf

Valk, Drs J. M. M. de — Communicatie omvat alle mededelingen, die de bedrijfs-genoten elkaar doen, voorzover die op het werk en de onderlinge verstandhouding betrekking hebben. Al naar de verhouding in de rang van de personen is de communicatie verticaal of horizontaal. De grootste problemen levert de verticale communicatie op. Bij het doorgeven van berichten van een hogere rang naar een lagere zal de inhoud van de mededeling geconcretiseerd moeten worden, en ontstaat er dus gevaar voor vertekening. In de omgekeerde richting is er het risico, dat de ondergeschikte slechts die mededelingen doet, die zijn chef welgevallig zijn.

Een verbetering van de communicatie kan worden verkregen door het scheppen van contact buiten de hiërarchische ladder om (zogenaamde kortsluitingskanalen) zoals het houden van een spreekuur door de directeur of het instellen van een ideeënbuis. Vanzelfsprekend heeft ook deze vorm van communicatie nadelen; zo kan bijvoorbeeld een chef zich gepasseerd voelen wanneer zijn ondergeschikte zich direct tot de directeur wendt.

Kennis van wat er in het bedrijf gebeurt geeft iemand een zeker aanzien bij de bedrijfs-genoten, waardoor soms de neiging ontstaat zo min mogelijk van die kennis aan anderen mee te delen; de communicatie stagneert dan. Kortsluitingskanalen brengen het risico met zich, dat ondergeschikten zich bepaalde kennis eerder verwerven dan hun chef, die zich dan gekwetst voelt. Een juiste communicatie kan een positieve bijdrage vormen voor de goede sfeer in het bedrijf.

Ba VI - 13

Maandblad voor Handelswetenschappen, maart 1959

E 641.210.5

Moet de ondernemer ook zichzelf organiseren?

Maanen, Dr R. van — Met de stelling, dat de ondernemers ook zichzelf moeten organiseren bedoelt de schrijver, dat ook voor de ondernemersarbeid de grondbeginselen van de leer van de interne organisatie gelden.

Uit de leer van de interne organisatie volgt, dat iedere taakvervulling gescheiden dient te worden in voorbereiding, uitvoering en controle. De hoofdtaak van de ondernemer is het geven van leiding, welke uiteenvalt in constituerende, uitvoerende en controlerende leiding. Nu worden deze facetten in de onderneming aangetroffen op ieder niveau waar leiding wordt gegeven. De constituerende leiding van iedere instantie wordt gevoerd door de uitvoerende leiding van de daaraan ondergeschikte niveaus. De constituerende leiding van de directie steunt dus op de samenwerking van alle ondergeschikte instanties. Wanneer dit goed wordt ingezien, wordt verstopping van de verticale communicatie van beneden naar boven voorkomen. Zo beschouwd maakt de ondernemersarbeid deel uit van de gehele organisatie en is dus onderworpen aan dezelfde organisatorische grondbeginselen als iedere andere arbeid in het bedrijf.

Ba VI - 13

Maandblad voor Handelswetenschappen, maart 1959

E 641.22

We consulted consultants

Het raadplegen van een bedrijfsadviseur is soms een succes, in andere gevallen echter een mislukking. De mogelijke oorzaken van dit laatste worden in dit artikel onderzocht aan de hand van een geval, dat de anonieme schrijver in zijn eigen bedrijf, een groothandel, meemaakte.

Nadat het bedrijf drie jaar lang met verlies had gewerkt, besloot de directie een extern adviesbureau te raadplegen. De directeurs lieten echter na, de staf gedetailleerd op de hoogte te stellen van het doel van het onderzoek, de werkwijze en de positie en bevoegdheden van de adviseurs.

Na enige tijd bracht het adviesbureau een rapport uit. De adviseurs en de directie bespraken de adviezen met de leden van de staf. Spoedig ontstond er bij de bespreking een gespannen situatie, omdat de staffunctionarissen niet hun volle medewerking gaven. Er was ongemerkt een toestand ontstaan, waarin de directie en adviseurs stonden tegenover de staf.

De adviseurs poogden een gedetailleerd systeem van bedrijfsbegroting in te voeren.

Het budgetschema echter stond geheel los van de bestaande organisatie en de budget-normen waren irrealistische grootheden, opgesteld zonder raadpleging van de leidende functionarissen, die dan ook bij de uitvoering niet hun medewerking verleenden.

De oorzaken van de mislukking waren samenvattend de volgende:

De adviseurs poogden moderne hulpmiddelen voor het bedrijfsbeleid in te voeren zonder eerst de verouderde organisatie te moderniseren. De ernstigste fout echter was, dat het onderzoek werd verricht en de adviezen werden opgesteld buiten de eigen mensen van het bedrijf om, welke laatsten zodoende de externe adviseurs gingen beschouwen als ongewenste pottekijkers.

Ba VI - 17
E 64 : E 635.451

The Accountant, 28 februari 1959

Het samenspel tussen arbeidsanalyse en calculatie

M a n t z, D r I r M. R. e n R. M. A. H i j m a n s — Onderzocht wordt of het mogelijk is de taken, verbonden aan het vaststellen en bewaken van gemeten tarieven, door één persoon te laten uitvoeren.

De „objectieve” standaardnormen voor de beoordeling van het prestatieniveau worden opgebouwd door de arbeidsanalyst en daarna gehanteerd door de calculator. Het verschil tussen arbeidsanalyse en calculatie ligt daarin, dat de calculatie gericht is op de bepaalde, specifieke order, terwijl de arbeidsanalyse los daarvan staat. Alhoewel beide tezamen worden aangeduid met tarifiëring, zijn het werkzaamheden van verschillende aard.

In veel bedrijven is één persoon belast met het uitoefenen van de functies arbeidsanalyse en calculatie. De arbeidsanalyse eist researchwerk en stelt dus geheel andere eisen aan de persoon dan de calculatie, waarbij kennis van de werkomstandigheden voor een bepaalde order voorop staat. Door de steeds doorgaande stroom van orders is er gevaar, dat de arbeidsanalyst-calculator onvoldoende gelegenheid krijgt voor de nodige research. Combinatie van beide functies in één persoon is dus niet bevredigend.

Wanneer men verschillende personen belast met deze functies treedt er een nieuw probleem op, namelijk, de plaats van de functionaris in de hiërarchische structuur. De arbeidsanalyse dient te worden opgenomen in een centraal orgaan onder de directie; de calculator moet worden gesteld onder de productiebaas. Dit laatste echter is niet mogelijk indien het bedrijf niet groot genoeg is om een calculator, werkend voor één productiebaas, voldoende werk te geven. In dat geval kan men een calculatieafdeling creëren, waarvan de chef verantwoordelijk is aan de bedrijfsleider. Een bezwaar is echter, dat dan weer het nauwe contact tussen productiebaas en calculator verloren gaat.

De schrijvers besluiten hun artikel met een bespreking, aan de hand van een schema, van enige moeilijkheden, die in de praktijk kunnen rijzen.

Ba VI - 18
E 641.213.2

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, januari 1959

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

De ondernemingsraad

S c h e u r e r, D r J o h. H. — De ondernemingsraad, krachtens de Wet op de Ondernemingsraden verplicht voor iedere onderneming met meer dan 24 kiesgerechtigde werknemers, kan een waardevolle bijdrage leveren ten behoeve van de samenwerking en van het wederzijds begrip tussen leiders en uitvoerders in grotere bedrijven.

Met erkenning van de zelfstandige functie van de directie is de taak van de ondernemingsraad, onder andere, het behandelen van wensen van het personeel, het plegen van overleg inzake vacantielijden, werkroosters en dergelijke, het laten deelhebben van de werknemers in het beheer van de onderneming en het adviseren omtrent de technische en economische gang van zaken. De wettelijke beperkingen maken de ondernemingsraad tot een louter intern orgaan, want de raad mag zich niet inlaten met onderwerpen, die het voorwerp vormen van overleg tussen werkgevers en vakorganisaties. De wet heeft de ondernemingsraad niet gezien als een gezagsorgaan naast de directie, dat zou medebeslissen over het bedrijfsbeleid, maar als een orgaan van overleg.

De wet neemt aan, dat normaliter de georganiseerde werknemers via hun organisatie kandidaten stellen. Slechts wanneer de ongeorganiseerden zeer groot in aantal zijn, mogen ook zij kandidaten stellen. Het personeel kiest de leden van de raad uit de kandidaten.

Het is gewenst, dat de directie de leden enig inzicht in de problemen van de bedrijfsleiding geeft, anders zal er van wederzijds overleg geen sprake kunnen zijn. De medewerking van de directie is een conditio sine qua non voor het goed functioneren van de ondernemingsraad.

Ba VII - 4 *Gids voor Personeelsbeleid, Arbeidsvraagstukken, Sociale Verzekering*, maart 1959

E 642.314.3